

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12349953>

UO‘K 373.1

PEDAGOGIK MAQSADGA YO‘NALTIRILGAN TIZIMLI TARBIYAVIY ISHLAR VA INTIZOMINI MUSTAHKAMLASH

Q.B.Djo‘rayev

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent,
HVXTXQTMOHM amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta’lim
metodikasi kafedrası mudiri

Annotatsiya: Tarbiyaviy ishlar o‘quvchilarning intizomini mustahkamlaydi, ularning o‘qishga munosabatini o‘zgartiradi, burch, iroda, ishga ijodiy munosabat va boshqa qimmatli sifatlarini hosil qiladi.

Kalit so‘zlar: o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, o‘smir, omil, do‘stlik.

УДК 373.1

СИСТЕМНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТОВ.

Джураев К.Б.

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой прикладных наук и методики внешкольного образования NVHXTXQTMOHM

Аннотация: Воспитательная работа укрепляет дисциплину учащихся, меняет их отношение к учебе, формирует долг, волю, творческое отношение к работе и другие ценные качества.

Ключевые слова: самосознание, самоуправление, отрочество, фактор, дружба.

UDC 373.1

THE EDUCATOR’S SELF-IMPROVEMENT IS THE KEY TO EDUCATIONAL EFFECTIVENESS

Q.B.Djurayev

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Applied Sciences and Methods of Extracurricular Education NVHXTXQTMOHM

Annotation: *Educational work strengthens students' discipline, changes their attitude to learning, forms duty, will, creative attitude to work and other valuable qualities.*

Keywords: *self-awareness, self-management, adolescence, factor, friendship.*

Ilmiy tadqiqotlar va pedagogik jamoalar tajribasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, maqsadga yo'naltirilgan tizimli tarbiyaviy ishlar o'quvchilarning intizomini mustahkamlaydi, ularning o'qishga munosabatini o'zgartiradi, burch, iroda, ishga ijodiy munosabat va boshqa qimmatli sifatlarini hosil qiladi. Boshqacha qilib aytganda, shaxs ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy shakllantirilgan harakat usullari, tushunchalar tizimi, axloqning ma'naviy me'yorlarini o'zlashtiradi va mazkur jamiyat talablari bo'yicha shakllanadi. Biroq bu jarayon shaxsni har qanday haqiqiy rivojlanishiga xos bo'lgan o'z-o'zicha harakatlanishdan mahrum qilib qo'ymaydi. O'quvchining aqliy rivojlanganlik darajasi, unda tarbiyalangan aql sifatleri, o'qishga ongli munosabat, shakllanayotgan qarashlar tizimi bularning barchasi nafaqat o'qish natijalariga, balki shaxs shakllanishiga ham yaxlit tarzda ta'sir qiladi, uning o'zligini anglashi, o'z-o'zini boshqarishga o'rganishini jadallashtiradi.

O'quvchining o'qishi ijtimoiy foydali faoliyat bo'lib qolishi uchun unda mas'ullik, burch, or-nomus, g'urur hislari yetarli darajada rivojlangan bo'lishi kerak. Bu, ayniqsa, hozir, jamiyatimiz taraqqiyotida yangi davr boshlangan, «Ta'lim to'g'risida» gi qonun hayotga tatbiq qilinayotgan bir paytda muhimdir. Mazkur me'yoriy hujjatlarning pedagogik amaliyotga tatbiq qilinishi ta'lim mazmunini tubdan o'zgartirishni taqozo qilmoqda. Bugungi kunda maktab ta'limi oldiga qo'yilgan asosiy talablardan biri umumiy o'rta t'lim jarayonida o'quvchini ijtimoiy hayotga tayyorlashdan iborat. 9-sinfni bitirgan o'smir yoshdagi o'quvchi u yoki bu bilim sohasi yoki kasb-hunarni egallash yo'lini mustaqil tanlab olish imkoniyatiga ega.

O'quvchilarning o'zligini anglaganlik darajasini belgilash, ularning o'qishga munosabati va burch, mas'ullik kabi ma'naviy tushunchalarni qay darajada anglashini o'rganish maqsadida ularga quyidagi anketa savollariga javob berishni taklif qildik:

1. Sen «burch» va «mas'ullik»ni qanday tushunasan?
2. Ular sening kundalik hayotingda (o'qish, uy, atrofdagilar bilan munosabatda va hokazo) qanday namoyon bo'ladi?
3. Qanday jamoat ishlarini bajargansan yoki bajaryapsan (doimiy, vaqtinchalik)?

4. Uyda qanday vazifani bajarasan?

5. O‘qishni o‘zingning vazifang (burching) deb tushunasanmi yoki maktabga ota-onalaring, o‘qituvchilarning talabiga ko‘ra qatnayapsanmi?

6. O‘zingning qiziqishlaring, ehtiyojlaringga maktabda qoniqish topasanmi?

7. Alohida fanlarni o‘qitilishi seni qoniqtiradimi (agar qoniqtirmasa, nima uchun)?

8. Sen o‘z qiziqishlaringni maktabda qondirilishi uchun nimalarni taklif qilasan?

Anketa savollariga olingan javoblarning tahlili o‘quvchilar bilan darsda va darsdan tashqari paytda kelgusida bajariladigan ishlarni belgilab olish imkonini beradi.

Olingan javoblar, kuzatuvlar natijalari bilan taqqoslanganda shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, o‘quvchilarning ko‘pchiligi o‘qishni o‘zlarining jamiyat, ota-onalari oldidagi majburiyatlari, fuqarolik hissini rivojlantirishning muhim sharti, kelgusi mehnat faoliyatiga zamin-poydevor deb hisoblashadi.

O‘quvchilar orasida burch hissini ularni majbur qiluvchi, bo‘ysundiruvchi tashqi ta‘sir kuchi deb hisoblaydiganlar 12 % ni tashkil qildi.

«Umumiy o‘rta ma‘lumot olish kerak» 18 %, yana 18 % o‘quvchilar maktabga ota-onalari talabi bilan qatnayotganliklarini, maktab ularning ehtiyojini qondirmayotganligini ma‘lum qilishgan. Ma‘lum bo‘lishicha, bu o‘quvchilar zaif o‘zlashtiruvchi, jamoat ishlarida deyarli qatnashmaydigan o‘quvchilar ekan.

O‘quvchilarning 20 % ayrim fanlarning o‘qitilishi va o‘qituvchilar ularni qoniqtirmasligini yozishgan. Bunday javoblar bizning pedagog kadrlar saviyasini oshirishga qattiq e‘tibor berishimiz zarurligini ko‘rsatib turibdi.

Muammoni atroflicha o‘rganish maqsadida biz o‘quvchilarning oiladagi hayotini ham o‘rganishga harakat qildik. Shu maqsadda biz o‘quvchilarga ularning oiladagi vazifalari va o‘zaro munosabatlarini aks ettiruvchi insho yozishni taklif qildik. Insholarni o‘rganish shuni ko‘rsatdiki, ba‘zi ota-onalar, ayniqsa, shaharda bolalarini ularning yagona vazifasi-o‘qish deb, har qanday tashvishdan, doimiy vazifalardan ozod qilib qo‘yishar ekan. Ota-onalar shuni tushunib yetishmaganki, agar bola uyda qat‘iy belgilangan vazifalarni bajarmas ekan, ularning o‘qishga bo‘lgan mas‘ullik hissi ham zaiflashadi, burchni anglash hissi pasayadi.

O‘qishni barcha o‘quvchilar ham o‘zlari uchun burch deb hisoblashmaydi, o‘qishga mas‘ullik hissi hali yetarli darajada shakllanmagan. Ta‘lim-tarbiya ishlarini maqsadga yo‘naltirilgan tarzda tashkil qilingandagina, o‘quvchilarda o‘qishga nisbatan ijobiy munosabatda bo‘lishni tarbiyalash, burch va mas‘ullik hissini shakllantirish uchun qulay sharoit yaratish mumkin bo‘ladi. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilishning asosiy shartlaridan biri o‘quvchilarda bilim, fan, umuman o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini uyg‘otish, bilimlarni hayot, atrof voqelik bilan chambarchas bog‘liqligini

ta'minlashdan iboratdir. Albatta, bunda o'qituvchining mavqei, eruditsiyasi, ma'naviy qoniqishi, o'quvchiga shaxsiga hurmati va unga nisbatan yuqori talabchanligi muhim ahamiyatga ega. Mas'ullik, burch, o'ziga talabchanlikni tarbiyalash o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasida qanday munosabatlar o'rnatilganligi, tarbiyachi qay darajada pedagogik ta'sir ko'rsata olishiga bog'liq. Bu sifatlarni tarbiyalashda asosiy masala o'quv jarayonini tashkil qilish, faoliyatning turli xillarini tashkiliy ravishda bajarish uchun qo'llaniladigan maxsus ish shakllariga tegishli desak xato qilmaymiz. Birinchi navbatda, bu kun tartibini qat'iy bajarish va shu asosda ishlab chiqilgan tavsiyalarni (masalan, darslarni navbatma-navbat bajarish) amalga oshirish lozim. O'quvchilar axloqini qayta qurishda hal qiluvchi omil ma'lum muddatlarga mo'ljallangan harakatlarni talab qilingan tadrijiylikda amalga oshirishdan iboratdir. O'quvchilar faoliyatini tashkil qilishning bunday shakli kuni uzaytirilgan guruhlar va maktab-internatlar ishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/ References

1. Munavvarov A.K. Педагогические условия повышения эффективности семейного воспитания. «Фан», -Т.: 1989 . -110 с.
2. Munavvarov A.Q. Oila pedagogikasi. -Т.: «O'qituvchi», 1994. -100-101 bet.
3. Хасанов Т.Х. Теоритические и методический осново воспитания дисциплинированности и культуру младших школьников в целостном учебно-воспитательном процессе. АДД. -Т.: 1993.
4. Вахрамов Q. O'smirlarning o'zligini anglash va o'z-o'zini boshqarishga o'rgatishning pedagogik omillari. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. 2006 yil. Toshkent